

Первые данные о жуках-усачах села Тюлюк и его окрестностей (Челябинская область)

Б. В. Красуцкий, В. А. Гашек, О. И. Коробчинская

Красуцкий Борис Викторович, Ботанический сад УрО РАН, ул. 8 Марта, 202а, г. Екатеринбург, 620130; Челябинский госуниверситет, ул. Василевского, 75, г. Челябинск, 454000; boris_k.63@mail.ru

Гашек Валерия Александровна, Международный аэропорт Челябинск, г. Челябинск, 454133; gashek_va@mail.ru

Коробчинская Ольга Игоревна, Челябинский госуниверситет, ул. Василевского, 75, г. Челябинск, 454000; o.korobchinskaya@yandex.ru

Поступила в редакцию 27 марта 2025 г.

Фауна жуков-усачей (Coleoptera, Cerambycidae) горных среднетаежных лесов Челябинской обл. насчитывает не менее 35 видов из 26 родов и 4 подсемейств с наибольшим числом видов (20) подсемейства Lepturinae. Массовыми и многочисленными являются 2 вида: *Stenurella melanura* и *S. bifasciata*. К обычным отнесены 16 видов: *Xylotrechus rusticus*, *Cyrtoclytus capra* (Cerambycinae), *Agapanthia vilossovirescens*, *Mesosa myops*, *Monochamus galloprovincialis*, *M. sutor*, *M. urussovii* (Lamiinae), *Alosterna tabacicolor*, *Anastrangalia reyi*, *A. sanguinolenta*, *Leptura annularis*, *L. quadrifasciata*, *Lepturalia nigripes*, *Lepturobosca virens*, *Strangalia attenuata* (Lepturinae), *Asemum striatum* (Spondylidinae). Редкими в период проведения исследований признаны 16 видов: *Callidium violaceum* (Cerambycinae), *Acanthocinus aedilis*, *A. griseus*, *Aegomorphus clavipes*, *Pogonocherus fasciculatus* (Lamiinae), *Leptura aethiops*, *L. thoracica*, *Oedecnema gebleri*, *Pseudovadonia livida*, *Brachyta interrogationis*, *Carilia virginea*, *Pachyta quadrimaculata*, *Rhagium inquisitor*, *Rh. mordax* (Lepturinae), *Arhopalus rusticus*, *Spondylus buprestoides* (Spondylidinae). Очень редок оказался *Judolia sexmaculata* (Lepturinae). Виды, внесенные в Красную книгу Челябинской обл. (2017), не обнаружены.

Ключевые слова: Южный Урал, Cerambycidae, встречаемость, трофическая специализация.

Жуки-усачи (дровосеки) — крупное семейство жесткокрылых, представленное в мировой фауне более чем 26 тыс. видов, а в фауне России и соседних стран (Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии, Украины, Молдавии, Грузии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Туркмении, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии

и Монголии) примерно 920 видами (Данилевский, 2014).

Несмотря на привлекательность усачей в качестве удобных объектов для изучения и коллекционирования, их видовой состав на Урале, и в частности в Челябинской обл., до конца не выяснен. В конце прошлого века исследования

проводили преимущественно на особо охраняемых природных территориях — в Троицком заказнике (Есюнин, Козьминых, 1992), в Ильменском заповеднике (Новоженков, 1987; Лагунов, Новоженков, 1996), в музее-заповеднике «Аркаим» (Михайлов, 1999). В этих работах в общей сложности содержатся сведения почти о 100 видах, причем, только для Ильменского заповедника приведен список из 81 вида усачей (Лагунов, Новоженков, 1996). В 2012 г. вышла работа А. М. Шаповалова и Р. В. Филимонова с информацией о 61 виде дровосеков Чесменского р-на, позже — по жукам-ксилофагам Челябинского (городского) бора (Красуцкий, 2018), в которой упомянуты 16 видов усачей. Затем появились публикации О. И. Коробчинской (2023а, б), посвященные усачам нацпарка «Таганай», в которых приведены данные о 17 видах из 3 подсемейств, а также Б. В. Красуцкого и В. А. Гашек (2024), содержащая сведения по фауне и биологии 36 видов жуков-усачей из 29 родов и 4 подсемейств Уйского заказника. Еще 3 лесных вида внесены в Красную книгу Челябинской обл. (2017) в I категории статуса: *Prionus coriarius*, *Rosalia alpina* и *Purpuricenus kaehleri*.

В фундаментальной работе А. И. Черепанова (1985) по усачам Северной Азии для Южного Урала в пределах Оренбургской, Челябинской областей и Республики Башкортостан указаны свыше 140 видов усачей. Видимо, на территории нашего региона, отличающегося исключительным разнообразием природных условий, обитают не менее 120–130 видов этого семейства.

РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЙ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Село Тюлюк расположено в юго-восточной части Катав-Ивановского р-на Челябинской обл. в Зюраткульско-Ирмельском подрайоне района темнохвойных лесов и гольцов верхнего пояса гор Южного Урала (подзона горных средне-таежных темнохвойных лесов хребтовой полосы Урала) на высоте 564 м над ур. м.

(Куликов, 2005). Село окружает система горных хребтов, направленных с северо-востока на юго-запад и достигающих высоты 14 м над ур. м. (г. Бол. Нургуш). На северо-западе находится хр. Зигальга (и одноименный нацпарк), на юго-западе — хр. Бакты (памятник природы), на юго-востоке — вторая по высоте вершина Южного Урала г. Бол. Ирмель (1582 м над ур. м.). В нескольких километрах к северо-востоку возвышается хр. Нургуш (нацпарк «Зюраткуль»).

Через село протекает р. Тюлюк (ее общая протяженность составляет 25 км). Исток реки находится в болотах межгорной котловины хребтов Аваяк и Ягодного на высоте 920 м над ур. м. (Учалинский р-н Республики Башкортостан), устье — по правому берегу р. Юрюзань на высоте 500 м над ур. м. и на расстоянии около 2 км от северо-западной границы села. На востоке за пределами села в р. Тюлюк впадает чистейшая горная р. Карагайка.

Село окружают разнотипные лесные и луговые сообщества. Лесная растительность представлена в основном пихтоеловыми и елово-пихтовыми крупнотравными и зеленопихтовыми лесами, обычно с большей или меньшей примесью березы, а иногда и липы (в виде подлеска). Есть относительно небольшие по площади участки сосновых, лиственнично-сосновых, лиственных (с участием березы, осины, липы, ольхи) и смешанных (сосново-березовых) вейниково-крупнотравных лесов. Для пойм рек характерны интразональные сообщества с преобладанием ивы, ольхи, местами черемухи. На хребтах наблюдается высотная поясность: растительность меняется от пихто-еловых и смешанных лесов у подножий до горных травяно-моховых и ивняковых тундр на вершинах высоких гор (горы Поперечная и Бол. Ирмель).

Луговая растительность разнообразна. В поймах рек, на лесных полянах в условиях повышенного увлажнения произрастают различные виды осоковых, злаковых, лютиковых, сложноцветных, зонтичных, подорожниковых, гречишных. В относительно сухих местообитаниях (склоны гор

Катав-Ивановский р-н на карте Челябинской обл., с. Тюлюк и охваченные исследованиями прилегающие территории.

Katav-Ivanovsk district on the Chelyabinsk region map, Tyulyuk village and the adjacent study area.

южной экспозиции, луга в с. Тюлюк) в основном встречаются растения семейств крестоцветных, бобовых, норичниковых, бурачниковых, сложноцветных, розоцветных, гераниевых, злаковых и др.

Фауну жуков-усачей с. Тюлюк и его окрестностей (к западу, северу и югу в 1–2-километровой, к востоку — в 3-километровой зоне) изучали в конце июня — начале июля 2019 г. и в конце июня — июле 2024 г. Общая площадь, охваченная исследованиями, составила 16 км².

Материалом послужили главным образом имаго жесткокрылых, отловленные в травостое, на цветках травянистых растений и кустарников, стоящих и упавших стволах деревьев, лесной подстилке, лесных тропинках, грунтовых дорогах, на заготовленных неокоренных бревнах сосны, березы, лиственницы, на поленищах дров. Применяли ручной сбор и отлов с помощью воздушного энтомологического сачка и сачка для кошениа.

По 5-балльной шкале оценивали относительное обилие конкретных видов: 1-й класс обилия — очень редок, 2-й — редок, 3-й — обычен, 4-й — многочислен, 5-й — массовый. В отдельных случаях (при наличии визуально заметных характерных повреждений стволов деревьев) насекомых (личинок и имаго) извлекали из толщи отмерших древесных субстратов, вскрывая кору и древесину с помощью ножа. Имаго жуков замаривали с помощью этилацетата (этилового эфира уксусной кислоты) и непосредственно в экспедиционных условиях монтировали в коллекцию путем наклеивания на целлулоидные плашки с последующим расправлением усиков и конечностей.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Фауна жуков-усачей с. Тюлюк и его окрестностей насчитывает не менее 35 видов из 26 родов и 4 подсемейств: Се-

rambucinae (3 вида), Lamiinae (9), Lep-
turinae (20) и Spondylidinae (3). В представ-
ленном ниже аннотированном списке для
каждого вида приведены данные по гео-
графическому распространению, биото-
пической приуроченности, экологической
специализации, некоторых особенностях
биологии и встречаемости.

Подсем. Настоящие усачи —
Cerambycinae

Триба Callidiini Mulsant, 1839

Фиолетовый усач *Callidium viola-
seum* (L.). Трансевразиатский, эврито-
пный, лесной, древесный вид (Никитский,
2019), ксилофаг. Имаго встречаются на
стволах мертвых сосен, елей, иногда ли-
ственниц. Личинки развиваются под ко-
рой и в древесине сосны и ели. Редок.

Материал: 1♂, 1 июля 2024 г.,
с. Тюлюк, на неокоренных бревнах со-
сны, собрал Б. В. Красуцкий; 1♂, 2 июля
2024 г., с. Тюлюк, на неокоренных брев-
нах сосны, собрала О. И. Коробчинская.

Триба: Clytini Mulsant, 1839

Сосновый, или козерогий, клит
Cyrtoclytus capra (Germar, 1824). Транс-
евразиатский, стенотопный, лесной, дре-
весный и цветочный вид, ксилофаг и па-
линофаг. Имаго питаются на цветках
зонтичных — жабрице порезниковой *Se-
seli libanotis*, купыре лесном *Anthriscus
sylvestris*, сныти обыкновенной *Aegopodi-
um podagraria*, сложноцветных — лабаз-
нике шестилепестном *Filipendula hexa-
petala*, таволге вязолистной *Filipendula
ulmaria*, тысячелистнике обыкновенном
Achillea millefolium, розоцветных — ши-
повнике майском *Rosa majalis*, гречиш-
ных — горце змеином *Polygonum bistorta*.
Личинки развиваются под корой и в дре-
весине лиственных деревьев. Обычен.

Материал: 1♂, 9 июля 2019 г.,
хр. Бакты, разнотравный луг, на купы-
ре лесном, собрал Б. В. Красуцкий; 1♀,
9 июля 2019 г., хр. Бакты, разнотравный
луг, на купыре лесном, собрал Б. В. Кра-
суцкий; 1♂, 30 июня 2024 г., с. Тюлюк,
на неокоренных бревнах березы, собрала

О. И. Коробчинская; 1♀, 30 июня 2024 г.,
с. Тюлюк, на неокоренных бревнах бере-
зы, собрала О. И. Коробчинская.

Осиновый усач *Xylotrechus rusti-
cus* (L.) (= *liciatu*s (L.)). Транспалеаркти-
ческий (Никитский, 2019), стенотопный,
лесной, древесный и цветочный вид,
ксилофаг и палинофаг. В конце июня —
июле имаго встречаются на цветках сны-
ти обыкновенной и жабрицы порезнико-
вой. Личинки развиваются под корой и в
древесине ослабленных и усыхающих бе-
рез и осин. Обычен.

Материал: 1♂, 30 июня 2024 г.,
с. Тюлюк, на неокоренных бревнах бере-
зы, собрал Б. В. Красуцкий; 2♀, 30 июня
2024 г., с. Тюлюк, на неокоренных брев-
нах березы, собрал Б. В. Красуцкий.

Подсем. Усачи-ламиины — Lamiinae

Триба Acanthocinini Blanchard, 1845

Серый длинноусый усач *Acantho-
cinus aedilis* (L.). Трансевразиатский (Ни-
китский, 2019) лесной, древесный вид,
ксилофаг. Жуки встречаются в июне —
начале июля на участках заготовок дре-
весины, на пнях и неокоренных стволах
сосны, иногда ели. Личинки развиваются
под корой сосен. Редок.

Материал: 1♂, 30 июня 2019 г.,
окрестности с. Тюлюк, пойма р. Карагай-
ка, на пне сосны, собрал Б. В. Красуцкий.

Малый серый длинноусый усач
A. griseus (Fabricius, 1792). Трансеврази-
атский (Никитский, 2019) лесной, древе-
сный вид, ксилофаг. Встречается в сосно-
вых и смешанных лесах. Имаго особенно
предпочитают открытые участки — вы-
рубки, лесопилки, места складирования
древесины. Личинки развиваются под ко-
рой сосны, ели, реже — пихты. Редок.

Материал: 1♂, 1 июля 2024 г.,
с. Тюлюк, на неокоренных бревнах со-
сны, собрал Б. В. Красуцкий; 1♀, 1 июля
2024 г., с. Тюлюк, на неокоренных брев-
нах сосны, собрал Б. В. Красуцкий.

Триба Acanthoderini J. Thomson, 1860

Булавобедрый усач *Aegomorphus
clavipes* (Schrank, 1781) (= *varius* (Fabri-

cius, 1787)). Транспалеарктический (Никитский, 2019), стенотопный, лесной, древесный вид, ксилофаг. Жуки встречаются в июне–июле на стоящих и упавших стволах березы и осины, а личинки развиваются под корой этих пород деревьев. Редок.

Материал: 1♂, 30 июня 2024 г., окрестности с. Тюлюк, смешанный лес, на стволе березы, собрал Б. В. Красуцкий; 1♀, 30 июня 2024 г., окрестности с. Тюлюк, смешанный лес, на стволе березы, собрал Б. В. Красуцкий.

Триба Agarantini Mulsant, 1839

Обыкновенный стеблевой усач *Agarantia vilosoviridescens* (DeGeer, 1775) (= *angusticollis* (Gyllenhal, 1817)). Евро-кавказско-казахстанско-сибирско-переднеазиатский (Никитский, 2019), эвритопный, лугово-лесной и луговой вид, фитофаг. В конце июня – июле имаго встречаются на крапиве двудомной *Urtica dioica*, бодяке полевом *Cirsium arvense*, борщевике сибирском *Heracleum sibiricum*, купуре лесном и др. Личинки развиваются в стеблях перечисленных растений. Обычен.

Материал: 2♂, 1 июля 2019 г., окрестности с. Тюлюк, пойма р. Тюлюк, на купуре лесном, собрал Б. В. Красуцкий.

Триба Mesosini Mulsant, 1839

Жёлто-пятнистый усач *Mesosa tyops* (Dalman, 1817). Северо-восточно-евро-сибирско-казахстанско-дальневосточный (Никитский, 2019), лесной, древесный вид, ксилофаг. Имаго встречаются на стволах мертвых берез, на березовых дровах. Личинки развиваются в ослабленных и свежееупавших стволах и ветвях березы. Обычен.

Материал: 1♂, 9 июля 2019 г., хр. Бакты, смешанный лес, на упавшей, мертвой березе, собрал Б. В. Красуцкий; 1♀, 9 июля 2019 г., хр. Бакты, смешанный лес, на упавшей, мертвой березе, собрал Б. В. Красуцкий; 1♂, 1 июля 2024 г., с. Тюлюк, на неокоренных бревнах березы, собрал Б. В. Красуцкий.

Триба Monochamini Gistel, 1848 nec Thomson

Чёрный сосновый усач *Monochamus galloprovincialis* (Olivier, 1795). Транспалеарктический, стенотопный, лесной, древесный вид, ксилофаг (Никитский, 2019). В июне–июле имаго встречаются на стволах живых и усыхающих сосен, на стенах деревянных сооружений, на бревнах сосны и лиственницы, в конце июня – июле активно летают. Личинки развиваются под тонкой корой и в древесине сосны. Обычен.

Материал: 1♂, 1 июля 2024 г., с. Тюлюк, на неокоренных бревнах сосны, собрала В. А. Гашек; 1♀, 1 июля 2024 г., с. Тюлюк, на неокоренных бревнах сосны, собрал Б. В. Красуцкий.

Малый чёрный еловый усач *M. sutor* (L.). Голарктический, стенотопный, лесной, древесный вид, ксилофаг (Никитский, 2019). В конце июня – июле имаго активно летают в сосновых лесах, встречаются на заготовленных бревнах сосны, на пнях свежеспиленных сосен. Личинки развиваются под корой и в древесине стволов и крупных ветвей сосны. Обычен.

Материал: 1♀, 1 июля 2024 г., с. Тюлюк, на неокоренных бревнах сосны, собрал Б. В. Красуцкий; 1♀, 2 июля 2024 г., с. Тюлюк, на неокоренных бревнах сосны, собрала О. И. Коробчинская.

Чёрный пихтовый усач *M. urussowii* (Fischer von Waldheim, 1805). Северо-восточно-евро-сибирско-казахстанско-дальневосточный (Никитский, 2019) лесной, древесный вид, ксилофаг. Имаго встречаются на стволах елей, сосен, пихт, на заготовленных бревнах и дровах. Личинки развиваются в коре, под корой и в древесине ели, пихты и сосны. Обычен.

Материал: 1♂, 2 июля 2024 г., с. Тюлюк, на неокоренных бревнах сосны, собрала В. А. Гашек; 2♂, 2 июля 2024 г., с. Тюлюк, на неокоренных бревнах сосны, собрала О. И. Коробчинская.

Триба: Pogonocherini Mulsant, 1839

Усач сосновых вершин *Pogonocherus (Pityphilus) fasciculatus* (DeGeer, 1775). Трансевразийский, стенотопный, лесной,

древесный вид, ксилофаг (Никитский, 2019). Имаго встречаются в сосновых и смешанных лесах, на прогреваемых солнцем их опушках, на заготовленных бревнах сосны. Личинки развиваются под корой сосен. Редок.

Материал: 1♂, 9 июля 2019 г., окрестности с. Тюлюк, хр. Бакты, на побегах сосны, собрал Б. В. Красуцкий; 2♂, 2 июля 2024 г., с. Тюлюк, на неокоренных бревнах сосны, собрала О. И. Коробчинская.

Подсем. Усачи-лептуры, или цветочные усачи — Lepturinae Latreille, 1802

Триба Lepturini Latreille, 1802

Бурый усач *Alosterna tabacicolor* (De-Geer, 1775) (= *chrysoloides* (Schrank, 1781)). Трансевразийский, эвритопный, лесной, древесный и цветочно-травяной вид, ксилофаг и палинофаг (Никитский, 2019). Имаго многочисленны на различных зонтичных, а также на цветках некоторых кустарников, чаще шиповника майского *Rosa majalis*, шиповника собачьего *Rosa canina*, шиповника морщинистого *Rosa rugosa* и малины обыкновенной *Rubus idaeas*. Личинки развиваются в древесине сосны. Обычен.

Материал: 2♂, 2 июля 2024 г., окрестности с. Тюлюк, опушка смешанного леса, на цветках шиповника собачьего, собрал Б. В. Красуцкий; 1♀, 2 июля 2024 г., окрестности с. Тюлюк, опушка смешанного леса, на цветках шиповника собачьего, собрал Б. В. Красуцкий.

Анастрангалия Рея *Anastrangalia reyi* (Heyden, 1889) (= *inexpectata* (Jons-son & Sjöberg, 1928)). Евро-казахстанский, стенотопный, обычно лесной, цветочный и древесный вид, ксилофаг и палинофаг (Никитский, 2019). В конце июня – июле жуки встречаются на многих видах зонтичных и сложноцветных. Личинки развиваются под корой и в мертвой древесине сосны. Обычен.

Материал: 1♂, 2 июля 2024 г., окрестности с. Тюлюк, опушка смешанного леса, на жабрице порезниковой, собрал Б. В. Красуцкий; 1♀, 2 июля 2024 г.,

окрестности с. Тюлюк, опушка смешанного леса, на жабрице порезниковой, собрал Б. В. Красуцкий; 2♂, 2 июля 2024 г., окрестности с. Тюлюк, опушка смешанного леса, на жабрице порезниковой, собрала О. И. Коробчинская; 2♀, 2 июля 2024 г., окрестности с. Тюлюк, опушка смешанного леса, на жабрице порезниковой, собрала О. И. Коробчинская.

Кровянокрылая анастрангалия *A. sanguinolenta* (L.). Евро-кавказско-казахстанско-сибирско-переднеазиатско-неотропический стенотопный, обычно лесной, цветочно-травяной вид, ксилофаг и палинофаг (Никитский, 2019). Чаще всего имаго встречаются на цветках таволги вязолистной и жабрицы порезниковой. Личинки развиваются в древесине сосны. Обычен.

Материал: 1♂, 3 июля 2019 г., окрестности с. Тюлюк, Ларкино ущелье, опушка смешанного леса, на жабрице порезниковой, собрала В. А. Гашек.

Хвойная юдолия *Judolia sextaculata* (L.). Евро-казахстанский, стенотопный, обычно лесной, цветочно-травяной вид, ксилофаг и палинофаг (Никитский, 2019). Жуки иногда встречаются на жабрице порезниковой. Личинки могут развиваться под корой и в древесине сосны. Очень редок.

Материал: 1♂, 2 июля 2024 г., окрестности с. Тюлюк, опушка смешанного леса, на жабрице порезниковой, собрала В. А. Гашек; 1♀, 2 июля 2024 г., окрестности с. Тюлюк, опушка смешанного леса, на жабрице порезниковой, собрала В. А. Гашек.

Чёрная лептура *Leptura aethiops* (Poda, 1761) (= *atra* (Scopoli, 1772)). Евро-кавказско-казахстанско-сибирско-дальневосточный, стенотопный, лесной, цветочно-травяной вид, ксилофаг и палинофаг (Никитский, 2019). В июле имаго встречаются на цветках жабрицы порезниковой. Личинки развиваются в древесине березы и ольхи *Alnus* sp. Редок.

Материал: 1♂, 3 июля 2019 г., окрестности с. Тюлюк, Ларкино ущелье, опушка смешанного леса, на жабрице порезниковой, собрала В. А. Гашек; 1♂,

1 июля 2024 г., окрестности с. Тюлюк, Ларкино ущелье, опушка смешанного леса, на герани лесной, собрала О. И. Коробчинская.

Кривоногая лептура *L. annularis* Fabricius, 1801 (= *arcuata* Panzer, 1793). Евро-сибирско-казахстанско-дальневосточный, стенотопный, лесной, цветочно-травяной вид, ксилофаг и палинофаг (Никитский, 2019). Имаго питаются на цветках некоторых зонтичных, предпочитая жабрицу порезниковую, съесть обыкновенную, иногда борщевик сибирский. Личинки развиваются под корой и в древесине березы. Обычен.

Материал: 1♂, 2 июля 2024 г., окрестности с. Тюлюк, опушка смешанного леса, на жабрице порезниковой, собрал Б. В. Красуцкий; 1♀, 2 июля 2024 г., окрестности с. Тюлюк, опушка смешанного леса, на жабрице порезниковой, собрал Б. В. Красуцкий; 1♀, 1 июля 2024 г., окрестности с. Тюлюк, Ларкино ущелье, опушка смешанного леса, на герани лесной, собрала О. И. Коробчинская.

Четырѐхполосая лептура *L. quadrifasciata* L. Трансевразиатский, стенотопный, гигрофильный, цветочный вид, палинофаг и ксилофаг (Никитский, 2019). Жуки встречаются на цветках горца змеино-го, съесть обыкновенной, жабрицы порезниковой, таволги вязолистной. Личинки развиваются в древесине березы. Обычен.

Материал: 1♂, 3 июля 2019 г., окрестности с. Тюлюк, Ларкино ущелье, опушка смешанного леса, на таволге вязолистной, собрала В. А. Гашек; 1♀, 3 июля 2019 г., окрестности с. Тюлюк, Ларкино ущелье, опушка смешанного леса, на таволге вязолистной, собрала В. А. Гашек; 1♂, 2 июля 2024 г., окрестности с. Тюлюк, опушка смешанного леса, на жабрице порезниковой, собрал Б. В. Красуцкий; 1♀, 2 июля 2024 г., окрестности с. Тюлюк, опушка смешанного леса, на жабрице порезниковой, собрала О. И. Коробчинская.

Красногрудая лептура *L. thoracica* (Creutzer, 1799). ?Евро-кавказско-казахстанско-сибирско-дальневосточный стенотопный, лесной, древесный и цве-

точный вид, ксилофаг и палинофаг (Никитский, 2019). Жуки иногда встречаются на жабрице порезниковой, на сухостойных стволах березы и осины. Личинки обычно развиваются в разрушающейся по типу белой гнили древесине крупных стволов березы и осины. Редок.

Материал: 1♀, 3 июля 2019 г., окрестности с. Тюлюк, Ларкино ущелье, опушка смешанного леса, на стволе березы, собрал Б. В. Красуцкий.

Черноногая лептура *Lepturalia nigripes* (DeGeer, 1775). Евро-сибирско-казахстанско-дальневосточный, стенотопный, обычно лесной, цветочно-травяной вид, ксилофаг и палинофаг (Никитский, 2019). Имаго предпочитают цветки таволги вязолистной, малины обыкновенной и шиповника майского. Личинки развиваются в древесине березы и осины. Обычен.

Материал: 1♂, 2 июля 2024 г., окрестности с. Тюлюк, опушка смешанного леса, на шиповнике майском, собрал Б. В. Красуцкий; 1♀, 2 июля 2024 г., окрестности с. Тюлюк, опушка смешанного леса, на шиповнике майском, собрал Б. В. Красуцкий; 1♀, 2 июля 2024 г., окрестности с. Тюлюк, опушка смешанного леса, на жабрице порезниковой, собрала О. И. Коробчинская.

Зелѐная лептура *Lepturobosca virens* (L.). Евро-сибирско-казахстанско-дальневосточный, стенотопный, обычно лесной, цветочно-травяной вид, ксилофаг и палинофаг (Никитский, 2019). Имаго встречаются на цветках многих зонтичных и сложноцветных. Личинки развиваются в древесине сосны. Обычен.

Материал: 1♀, 9 июля 2019 г., хр. Бакты, разнотравный луг, на жабрице порезниковой, собрал Б. В. Красуцкий.

Эдекнема Геблера *Oedecnema gebleri* (Ganglbauer, 1889) (= *dubia* (Fabricius, 1781)). Восточно-евро-сибирско-казахстанско-дальневосточный вид (Никитский, 2019). Имаго посещают цветки зонтичных, розоцветных, сложноцветных, гераниевых, личинки развиваются под корой и в верхнем слое древесины сосны, березы, черемухи. Редок.

Материал: 1♀, 2 июля 2024 г., окрестности с. Тюлюк, разнотравный луг в пойме р. Тюлюк, на таволге вязолистной, собрал Б. В. Красуцкий.

Жёлтая лептура *Pseudovadonia livida* (Fabricius, 1776) (= *bicarinata* (N. Arnold, 1869)). Трансевразийский лесной вид (Никитский, 2019). Имаго в основном палинофаги, встречаются на тысячелистнике обыкновенном, сныти обыкновенной, лабазнике шестилепестном. Личинки — сапро-мицетофаги, развиваются в почве лугов за счет растительных остатков и мицелия некоторых грибов. Редок.

Материал: 1♂, 9 июля 2019 г., хр. Бакты, разнотравный луг, на лабазнике шестилепестном, собрал Б. В. Красуцкий; 1♀, 9 июля 2019 г., хр. Бакты, разнотравный луг, на лабазнике шестилепестном, собрал Б. В. Красуцкий.

Перевязанная странгалия *Stenurella bifasciata* (Muller, 1776). Евро-кавказско-казахстанско-сибирско-переднеазиатский, стенопопный, термофильный, луговой и лесной, цветочно-травяной вид, ксилофаг и палинофаг (Никитский, 2019). Имаго обычны на цветках горца змеинового, жабрицы порезниковой, сныти обыкновенной, таволги вязолистной, лабазника шестилепестного, тысячелистника обыкновенного, шиповника морщинистого, шиповника майского. Личинки развиваются под гнилой корой березы и сосны. Многочислен.

Материал: 1♂, 7 июля 2019 г., пойма р. Юрюзань, разнотравный луг, на таволге вязолистной, собрал Б. В. Красуцкий.

Чёрнозадая странгалия *S. melanura* (L.). Трансевразийский стенопопный, лесной, цветочный вид, ксилофаг и палинофаг (Никитский, 2019). Многочислен на цветках горца змеинового, многих зонтичных, сложноцветных, розоцветных, подорожниковых *Veronica* sp., *Plantago* sp. Личинки развиваются в гнилой древесине сосны и березы. Многочислен.

Материал: 1♂, 8 июля 2019 г., окрестности с. Тюлюк, пойма р. Карагайка, на таволге вязолистной, собрал Б. В. Красуцкий; 1♂, 2 июля 2024 г., окрестности с. Тюлюк, опушка смешанного леса,

на купуре лесном, собрал Б. В. Красуцкий; 1♀, 2 июля 2024 г., окрестности с. Тюлюк, опушка смешанного леса, на купуре лесном, собрал Б. В. Красуцкий.

Утончённая странгалия *Strangalia attenuata* (L.). Трансевразийский, стенопопный, лесной и луговой, цветочный вид, ксилофаг и палинофаг (Никитский, 2019). В июне–июле жуки встречаются на цветках сныти обыкновенной, жабрицы порезниковой, борщевика сибирского. Личинки развиваются в гнилой древесине березы и сосны. Обычен.

Материал: 1♀, 9 июля 2019 г., хр. Бакты, разнотравный луг, на жабрице порезниковой, собрал Б. В. Красуцкий; 1♂, 2 июля 2024 г., окрестности с. Тюлюк, опушка смешанного леса, на борщевике сибирском, собрал Б. В. Красуцкий.

Триба Rhagiini Kirby in Richardson, 1837

Изменчивый усач *Brachyta interrogationis* (L.). Евро-кавказско-казахстанско-сибирско-дальневосточный вид (Никитский, 2019). Имаго обычно палинофаги и антофаги, в июне – начале июля встречаются на цветках ветрениц *Anemone* sp., таволги шестилепестной, иногда на борщевике сибирском и жабрице порезниковой. На стадии личинки — ризофаг, развивающийся в корнях травянистых растений. Редок.

Материал: 1♂, 3 июля 2019 г., окрестности с. Тюлюк, разнотравный луг, на таволге шестилепестной, собрал Б. В. Красуцкий; 1♂, 1 июля 2024 г., окрестности с. Тюлюк, пойма р. Тюлюк, на жабрице порезниковой, собрала В. А. Гашек.

Синекрылый усач *Carilia virginea* (L.). Евро-сибирско-казахстанско-дальневосточный, стенопопный, лесной, древесный и цветочно-травяной вид, ксилофаг и палинофаг (Никитский, 2019). Имаго встречаются на цветках горца змеинового, таволги вязолистной, сныти обыкновенной. Личинки развиваются под корой сосны. Редок.

Материал: 1♂, 2 июля 2024 г., окрестности с. Тюлюк, опушка смешанного леса, на таволге вязолистной, собрала В. А. Гашек; 1♂, 1 июля 2024 г., окрест-

ности с. Тюлюк, Ларкино ущелье, опушка смешанного леса, на купуре лесном, собрала О. И. Коробчинская.

Четырёхпятнистая пахита *Pachyta quadrimaculata* (L.). Евро-сибирско-казахстанско-дальневосточный, стенотопный, лесной, древесный и цветочно-травяной вид, ксилофаг и палинофаг (Никитский, 2019). Жуки питаются на цветках лабазника шестилепестного, таволги вязолистной, нивяника, сныти обыкновенной, жабрицы порезниковой, иногда шиповника майского и шиповника морщинистого. Личинки развиваются в толстых корнях сосны. Редок.

Материал: 1♂, 30 июня 2024 г., окрестности с. Тюлюк, опушка смешанного леса, на жабрице порезниковой, собрала О. И. Коробчинская.

Ребристый рагий *Rhagium inquisitor* (L.) (= *indagator* Fabricius, 1787). Трансевразийский (Никитский, 2019), лесной, эвритоппный, подкорный вид. Имаго встречаются на валежных стволах и пнях сосны, иногда на цветках жабрицы порезниковой. Личинки развиваются в лубе под мертвой корой сосны и, реже, листовицы. Редок.

Материал: 1♀, 11 июля 2019 г., окрестности с. Тюлюк, опушка соснового леса, на ветвях сосны, собрал Б. В. Красуцкий; 1♂, 30 июня 2024 г., с. Тюлюк, на неокоренных бревнах сосны, собрал Б. В. Красуцкий; 2♀, 30 июня 2024 г., окрестности с. Тюлюк, пойма р. Тюлюк, на стволе сосны, собрала О. И. Коробчинская.

Чёрно-пятнистый усач *R. mordax* (DeGeer, 1775). Евро-сибирско-казахстанский, эвритоппный, лесной, подкорный и цветочный вид, ксилофаг и палинофаг (Никитский, 2019). Имаго питаются на цветках зонтичных — жабрице порезниковой, сныти обыкновенной и некоторых розоцветных — таволге вязолистной, лабазнике шестилепестном. Личинки развиваются в пнях и под корой валежных стволов березы и осины. Редок.

Материал: 1♀, 8 июля 2019 г., пойма р. Юрюзань у с. Тюлюк, разнотравный луг, на жабрице порезниковой, собрал Б. В. Красуцкий; 1♀, 2 июля 2024 г., окрест-

ности с. Тюлюк, пойменный луг, на таволге, собрал Б. В. Красуцкий; 1♂, 1 июля 2024 г., с. Тюлюк, на неокоренных бревнах сосны, собрала О. И. Коробчинская.

Подсем. Короткоусые усачи — Spondylidinae Audinet-Serville, 1832

Триба Asemini J. Thomson, 1861

Бурый сосновый усач *Arhopalus rusticus* (L.) (= *tristis* (Fabricius, 1787)). Космополитический, эвритоппный, лесной вид, обитатель коры и древесины деревьев, ксилофаг (Никитский, 2019). Имаго обнаружены на неокоренных бревнах сосны и пнях недавно спиленных сосен. Личинки развиваются под корой и в древесине обычно корней, реже — прикорневой части стволов. Редок.

Материал: 1♀, 1 июля 2024 г., с. Тюлюк, на неокоренных бревнах сосны, собрала В. А. Гашек.

Ребристый усач *Aseum striatum* (L.). Голарктико-неотропический, стенотоппный, лесной вид, обитатель коры и древесины деревьев, ксилофаг (Никитский, 2019). Жуки встречаются на неокоренных бревнах сосны и пнях свежеспиленных сосен. Личинки развиваются под корой и в древесине. Обычен.

Материал: 1♂, 9 июля 2019 г., хр. Бакты, смешанный лес, на сосновом пне, собрал Б. В. Красуцкий; 3♂, 2 июля 2024 г., с. Тюлюк, на неокоренных бревнах сосны, собрал Б. В. Красуцкий.

Триба Spondylidini Audinet-Serville, 1832

Короткоусый усач *Spondylis buprestoides* (L.). Транспалеарктический стенотоппный, лесной вид, обитатель коры и древесины, ксилофаг (Никитский, 2019). Изредка встречается на хорошо прогреваемых солнцем участках в приспевающих сосновых лесах, а также на неокоренных бревнах сосны. Личинки развиваются в коре и под корой толстых корней усыхающих и усохших сосен. Редок.

Материал: 1♂, 2 июля 2024 г., с. Тюлюк, на неокоренных бревнах сосны, собрал Б. В. Красуцкий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Доминирующими на территории с. Тюлюк и его окрестностей являются 2 древесно-цветочных вида жуков-усачей подсем. Lepturinae (*Stenurella melanura*, *S. bifasciata*), на стадии имаго встречающиеся на многих цветущих растениях в луговых сообществах, на опушках лесов, лесных полянах, в цветниках. Обычными мы считаем 16 видов из 4 подсемейств: Cerambycinae (2 вида), Lamiinae (4), Lepturinae (9) и Spondylidinae (1), также встречающихся в разнообразных биотопах в древесно-кустарниковом и травяном ярусах, на свежезаготовленной древесине. Большинство из них (10) — древесно-цветочные, древесно-цветочно-травяные, 1 вид (*A. vilossoviredescens*) — стеблевой, 5 видов (*Mesosa myops*, *Monochamus galloprovincialis*, *M. sutor*, *M. urussovii*, *Asemum striatum*) — древесные. Редкими оказались некоторые древесные усачи подсем. Cerambycinae (1 вид — *Callidium violaceum*), Lamiinae (4 вида), Spondylidinae (2 вида), а также древесно-цветочные и древесно-цветочно-травяные Lepturinae (8 видов), а очень редким — древесно-цветочный *Judolia sexmaculata* (Lepturinae).

Разнообразен энтомокомплекс усачей на участках заготовок и складирова-

ния древесины, а также на поленницах. Здесь встречаются 14 видов, главным образом жуки родов *Monochamus* Dejean, 1821 и *Rhagium* Fabricius, 1775, *Callidium violaceum*, *Xylotrechus rusticus*, *Acanthocinus griseus*, *Mesosa myops*, *Arhopalus rusticus*, *Asemum striatum*, *Spondylis buprestoides*. Им сопутствуют *Cyrtoclytus capra* и *Pogonocherus fasciculatus*. Трофическая специализация перечисленных видов отчетливо проявляется при выборе ими конкретных древесных субстратов (чаще это сосна или береза).

Поскольку лесная зона Челябинской обл. слабо охвачена колеоптерологическими исследованиями, начатые нами работы необходимо продолжить и распространить на новые территории региона.

БЛАГОДАРНОСТИ

Работа выполнена в рамках госзадания Ботанического сада УрО РАН № 123112700125-1 по теме: «Изучение закономерностей структуры, функций и динамики лесных экосистем Северной Евразии и обоснование системы мер по оптимизации их сохранения и воспроизводства». Выражаем искреннюю благодарность сотрудникам нацпарка «Зигальга» и директору средней школы в с. Тюлюк Л. М. Шубиной за помощь в организации исследований.

ЛИТЕРАТУРА

- Данилевский М. Л. Жуки-усачи (Coleoptera, Cerambycidae) России и соседних стран. М., 2014. Ч. 1. 522 с.
- Есюнин С. Л., Козьминых В. О. Материалы к фауне жесткокрылых заказника «Троицкий» // Членистоногие охраняемых территорий Челябинской области. Свердловск, 1992. С. 59–67.
- Красная книга Челябинской области. Животные, растения, грибы / отв. ред. А. В. Лагунов. М., 2017. 504 с.
- Коробчинская О. И. Жесткокрылые ксилобионты (Coleoptera) хвойных пород национального парка «Таганай» // Экология, природопользование и ресурсы Урала. 2023а. № 1 (6). С. 21–26.
- Коробчинская О. И. Первые данные по фауне жесткокрылых семейства усачей (Coleoptera, Cerambycidae) национального парка «Таганай» // Биоразнообразии, состоянии и динамика природных и антропогенных экосистем России: материалы III Всерос. науч.-практ. конф. Комсомольск-на-Амуре, 2023б. С. 166–170.
- Красуцкий Б. В. Ксилофильные жуки Челябинского городского бора // Фауна Урала и Сибири. 2018. № 1. С. 104–112.
- Красуцкий Б. В., Гашек В. А. Материалы к изучению жуков-усачей Уйского заказника (Челябинская область) // Фауна Урала и Сибири. 2024. № 2. С. 47–57.
- Куликов П. В. Конспект флоры Челябинской области (сосудистые растения). Екатеринбург: Миасс, 2005. 537 с.
- Лагунов А. В., Новоженев Ю. И. Фауна жестко-

- крылых Ильменского заповедника. Миасс, 1996. 105 с.
- Михайлов Ю. Е. Насекомые музея-заповедника «Аркаим». Жесткокрылые: видовой состав и заметки по структуре популяций // Природные системы Южного Урала. Челябинск, 1999. С. 221–248.
- Никитский Н. Б. Жесткокрылые насекомые (Insecta, Coleoptera) Московской области. М., 2019. Ч. 2. 808 с.
- Новоженков Ю. И. Фауна дворянских Ильменского заповедника. Южный Урал // Фауна, экология беспозвоночных животных Челябинской области. Свердловск, 1987. С. 29–47.
- Черепанов А. И. Усачи Северной Азии (Lamiinae: Saperdini–Tetraorini). Новосибирск, 1985. 256 с.
- Шаповалов А. М., Филимонов Р. В. Материалы к фауне жуков-усачей (Coleoptera, Cerambycidae) Чесменских боров Челябинской области // Тр. Оренб. отд. РЭО. Оренбург, 2012. Вып. 2. С. 95–103.

First data on longhorn beetles from Tyulyuk village and the surrounding areas (the Chelyabinsk region)

B. V. Krasutskiy, V. A. Gashek, O. I. Korobchinskaya

Boris V. Krasutskiy, Botanical Garden of the Ural branch of the Russian Academy of Sciences, 202, 8 Marta st., Yekaterinburg, Russia, 620130; Chelyabinsk State University, 75, Vasilevskogo st., Chelyabinsk, Russia, 454000; boris_k.63@mail.ru

Valeriya A. Gashek, Chelyabinsk International Airport, Chelyabinsk, Russia, 454133; gashek_va@mail.ru

Olga I. Korobchinskaya, Chelyabinsk State University, 75, Vasilevskogo st., Chelyabinsk, Russia, 454000; o.korobchinskaya@yandex.ru

Longhorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae) are a large family of beetles, represented in the world's fauna by more than 26 thousand species. The fauna of Russia and neighbouring countries (Estonia, Latvia, Lithuania, Belarus, Ukraine, Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan and Mongolia) contains about 920 species. Despite the attractiveness of longhorn beetles as convenient objects for study and collection, their species composition in the Urals and, in particular, in the Chelyabinsk region, is not yet fully studied. At the end of the last century, research was carried out mainly in protected natural areas: the Troitsk Nature Reserve, Ilmen Nature Reserve, and Arkaim Museum-and-Nature-Reserve. In total, those studies contained information about almost 100 species, and a list of 81 longhorn beetle species was compiled for the Ilmen Nature Reserve. In 2012, an article was published presenting information about 61 species in the Chesma District. Later, one of the authors of that paper published an article on xylophagous beetles of the Chelyabinsk Pine Forest, in which 16 species of longhorn beetles were mentioned. In 2023, the papers of O. I. Korobchinskaya dedicated to longhorns of the Taganay National Park provided data on 17 species from 3 subfamilies.

A year later, an article on longhorns of the Uy Biological Reserve was published with information on the fauna and biology of 36 species from 29 genera and 4 subfamilies. Three forest species have been included in the Red Data Book of the Chelyabinsk Region (2017) in the first category: *Prionus coriarius*, *Rosalia alpina* and *Purpuricenus kaehleri*. In 1985, A. I. Cherepanov in his fundamental work on longhorn beetles of North Asia, listed more than 140 species of longhorn beetles for the South Urals within the Orenburg and Chelyabinsk regions and the Republic of Bashkortostan. At least 120–130 species from this family inhabit our region, which is distinguished by an exceptional variety of natural conditions.

The collected material consisted mainly of adults of Coleoptera, caught in grass, on flowers of herbaceous plants and shrubs, standing and fallen tree trunks, forest litter, forest paths, dirt tracks, logs (with bark) of pine, birch and larch, and in woodpiles. We collected beetles manually or using an aerial entomological net and a sweeping net. The relative abundance of species was assessed on a 5-point scale: 1 — very rare, 2 — rare, 3 — common, 4 — frequent, 5 — abundant.

The fauna of longhorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae) in the mountainous middle taiga forests of the Chelyabinsk region includes at least 35 species from 26 genera and 4 subfamilies with the largest number of species (20) of the subfamily Lepturinae. Two species were widespread and numerous: *Stenurella melanura* and *S. bifasciata*. Sixteen species were common: *Xylotrechus rusticus*, *Cyrtoclytus capra* (Cerambycinae), *Agapanthia villosoviridescens*, *Mesosa myops*, *Monochamus galloprovincialis*, *M. sutor*, *M. urussovii* (Lamiinae), *Alosterna tabacicolor*, *Anastrangalia reyi*, *A. sanguinolenta*, *Leptura annularis*, *L. quadrifasciata*, *Lepturalia nigripes*, *Lepturobosca virens*, *Strangalia attenuata* (Lepturinae), *Asemum striatum* (Spondylidinae). During the research period, 16 species were considered as rare: *Callidium violaceum* (Cerambycinae), *Acanthocinus aedilis*, *A. griseus*, *Aegomorphus clavipes*, *Pogonocherus fasciculatus* (Lamiinae), *Leptura aethiops*, *L. thoracica*, *Oedecnema gebleri*, *Pseudovadonia livida*, *Brachyta interrogationis*, *Carilia virginea*, *Pachyta quadrimaculata*, *Rhagium inquisitor*, *Rh. mordax* (Lepturinae), *Arhopalus rusticus*, *Spondylus buprestoides* (Spondylidinae). *Judolia sexmaculata* (Lepturinae) turned out to be very rare. Species listed in the Red Data Book of the Chelyabinsk Region (2017) were not found.

The entomocomplex of longhorn beetles was diverse in areas of harvesting and storing wood, as well as in woodpiles. There were 14 species, mainly beetles of the genera *Monochamus* Dejean, 1821, *Rhagium* Fabricius, 1775, *Callidium violaceum*, *Xylotrechus rusticus*, *Acanthocinus griseus*, *Mesosa myops*, *Arhopalus rusticus*, *Asemum striatum*, *Spondylus buprestoides*. They were accompanied by *Cyrtoclytus capra* and *Pogonocherus fasciculatus*. The trophic specialisation of those species was noticeable when they chose specific woody substrates (more often pine or birch).

Key words: South Urals, Cerambycidae, occurrence, trophic specialisation.

The study was implemented for the state contract of the Botanical Garden of the Ural branch of the Russian Academy of Sciences no. 123112700125-1 “Study of the regularities of

the structure, functions and dynamics of forest ecosystems in North Eurasia and a justification for a complex of measures to optimise their conservation and reproduction”.